

naše pole[®]

5/2021

**ZÁVLAHY
NA SLOVENSKU
HISTÓRIA SÚČASNOSŤ
A PERSPEKTÍVA**

**ING. JOZEF OTAJOVIČ, PREDSEDA PD CHTELNICA
NAŠIM CIEĽOM JE KONTINUITA VÝROBY**

Efektívnosť pestovania pšenice ozimnej v konvenčnej a ekologickej výrobe v Slovinsku

Pšenica (*Triticum* sp.) je z hľadiska výroby a spotreby jednou z najdôležitejších plodín v Slovinsku a v osevných postupoch tvorí 15 % podiel na ornej pôde. V ostatných rokoch sa mierne znížila plocha potravinárskej pšenice určenej na ľudskú spotrebu, zatiaľ čo sa zvýšila plocha krmnej pšenice. V poslednom desaťročí bol tiež zaznamenaný klesajúci trend v produkcii pšenice a zvýšenie výroby niektorých ďalších obilnín, ako je jačmeň a kukurica na zrno.

Aleš Kolmanič, Ph.D., Lovro Sinkovič, Ph.D., Vladimir Meglič, Ph.D., Odbor poľnohospodárstva, záhradníctva, genetiky a šľachtenia, Poľnohospodársky ústav Slovinska / Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiku in žlahtnjenje, Kmetijski inštitut Slovenije

V roku 2019 bola pšenica v Slovinsku pestovaná na menšej ploche o 4 % ako v roku 2018 a bola vysiatá na ploche 26 332 ha. V porovnaní s priemerom rokov 2010 - 2019 bol objem výroby nižší o 13 % a bol najnižší za ostatné desaťročie. Napriek najnižšiemu objemu produk-

cie pšenice bolo v roku 2019 vyprodukovaných iba o 8 % menej pšenice, ako je priemer v tomto období, čo naznačuje, že boli priaznivé podmienky pre produkciu a preto sme redukcii výrobných plôch čiastočne kompenzovali vyššou úrodou (graf 1).

Prevažná produkcia pšenice v Slovinsku sa riadi štandardom integrovanej výroby a odlišuje sa od konvenčnej v kontrolovanom používaní ľahko rozpustných minerálnych hnojív, obmedzenom sortimente prípravkov na ochranu rastlín, dodržiavaní hodnôt pre prahy škodlivosti, používaní alternatívnych metód kontroly škodcov (napr. bránenie porastov obilnín) a prísnejších kontrol. Produkcia geneticky modifikovaných organizmov v Slovinsku pri všetkých výrobných metódach nie je povolená. Výrobná technológia, kontrolné postupy a metóda označovania sú stanovené v pravidlách a podliehajú kontrolnej činnosti a certifikácii vykonávanej Inšpektorátom Slovinskej republiky pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a potravinárstvo. Ekologické poľnohospodárstvo je súčasťou spoločnej európskej politiky a riadi sa nariadeniami Rady Európy, konkrétne NARIADENIE RADY (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní eko-

Tab. 1: Základné technologické postupy v pokusoch s konvenčnou a ekologickou produkciou pšenice v Poľnohospodárskom ústave Slovinska.

Technologický postup	Výrobný systém	Produkčné obdobie		
		2016/17	2017/18	2018/19
Predplodina	konvenčný	kukurica na zrno		inkarnát
	ekologický	kŕmny hrach		
Základné hnojenie	konvenčný	600 kg NPK 5:15:30	450 kg NPK 5:15:30	
	ekologický	30 t/ha maštalný hnoj		
Hnojenie	konvenčný	550 kg KAN 27 % N		400 kg KAN 27 % N
	ekologický	450 kg AZOCOR		
Obrábanie pôdy	konvenčný	orba v hĺbke 0,25 m, obrábanie		
	ekologický	orba v hĺbke 0,25 m, obrábanie 2x		
Ochrana buriny	konvenčný	Sekator 0,15 l/ha + Axial One 1,2 l/ha	Hussar 0,1 l/ha	
	ekologický	2x bránenie		
Ochrana pred chorobami	konvenčný	Zantara 1 l/ha + Prossaro 1 l/ha	Amistar Extra 1 l/ha + Prossaro 1 l/ha	Priaxor 1,5 l/ha + Elatus Era 1 l/ha
	ekologický			
Ochrana proti škodcom	konvenčný	Karate zeon 0,15 l/ha		
	ekologický	Laser		
Norma sejby	konvenčný	200 kg/ha 'Ingenio', 'Vulkan'; 240 kg/ha 'Gorolka', 'Savinja', 'Žitarka'		
	ekologický	220 kg/ha 'Ingenio', 'Vulkan'; 260 kg/ha 'Gorolka', 'Savinja', 'Žitarka'		

Tab. 2: Priemerné hodnoty agronomických parametrov a kvality zrna konvenčne a ekologicky pestovanej pšenice v experimentoch Poľnohospodárskeho ústavu Slovinska v rokoch 2017 - 2019.

Parameter	Systém výroby	
	Konvenčný	Ekologický
Vlhkosť (%)	12,8	13,8
Úroda zrna (kg/ha)	7 476	3 741
Hektolitrová hmotnosť (kg/hl)	78,4	76,7
Dusikaté látky (g/kg, sušina)	144,4	127,2
Sedimentačný index (ml)	54	39
Číslo poklesu	330	317

Výťažnosť zrna prepočítaná na 14 % vlhkosť;

logických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91, NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu, Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín. V Slovinsku je ekologické poľnohospodárstvo a jeho produkcia regulovaná Pravidlami ekologickej výroby a spracovania poľnohospodárskych výrobkov a potravín (UL 8, 2014). **Ekologická produkcia v Slovinsku v posledných rokoch sa zvyšuje, ale nárast plôch ornej pôdy určenej na ekologickú výrobu je pomerne pomalý** (graf 2). Podľa dostupných údajov Štatistického úradu Slovinskej republiky bolo v roku 2018 určených na ekologickú výrobu iba 5 416 ha ornej pôdy. Štatistický úrad Slovinskej republiky neuchováva údaje o objeme produkcie rôznych druhov obilnín. Podľa údajov o produkcii sme v roku 2018 vyprodukovali 1 602 ton ekologickej pšenice a špaldy, čo predstavuje iba 1,3 % z celkového množstva vyprodukovanej pšenice a špaldy.

V rokoch 2017 – 2019 Poľnohospodársky

Obr. 1: Pokusy s odrodami v ekologickom systéme hospodárenia v Poľnohospodárskom ústave Slovinska.

ústav Slovinska (Kmetijski inštitut Slovenije) testoval agronomickú a ekonomickú efektívnosť trhovej výroby rôznych odrôd pšenice v konvenčnom a ekologickom produkčnom systéme (obr. 1). Zaujímala nás ekonomika trhovej produkcie rôznych odrôd pšenice v organizovanom nákupe obilnín, kde by sa vyprodukovaná pšenica predávala pri zbere za platných nákupných podmienok. Poľné experimenty sa uskutočňovali v strednom Slovinsku na piatich odrodách pšenice ozimnej, konkrétne Ingenio, Vulkan, Gorolka, Savinja a Žitarka. V každej produkčnej sezóne sa tieto uskutočňovali osobitne podľa dvoch výrobných systémov, tradične v konvenčných oblastiach podľa integrovaných výrobných usmernení a ekologické v ekologických oblastiach podľa usmernení o ekologickej výrobe. Základná metodika

pokusov je uvedená v tabuľke 1.

Agronomické vlastnosti a kvalita zrna

Porovnanie výsledkov konvenčne a ekologicky pestovaného zrna pšenice ukázalo významné rozdiely vo vlhkosti zrna pri zbere, výťažnosti zrna, hektolitrovej hmotnosti, obsahu hrubých bielkovín a sedimentačnom indexe (tab. 2). Pri čísle poklesu boli hodnoty vyššie v konvenčne dopestovaných zrnách. Porovnanie výrobných systémov ukázalo, že v systéme ekologickej výroby sme mali v priemere o 50 % nižšie úrody zrna pšenice prepočítané na 14 % vlhkosť. Zároveň v ekologicky dopestovaných pšeničných zrnách bol o 12 % nižší obsah bielkovín, o 28 % nižšia sedimentácia, o 4 % nižšie číslo poklesu a o 1 % vyššia zberová vlhkosť.

Úrody zrna pšenice boli v konvenčnom produkčnom systéme vyššie pri všetkých odrodách pšenice. Najvyššie úrody v konvenčnej výrobe dosiahli odrody Vulkan a Ingenio a najnižšie mala odroda Žitarka. Odrody Vulkan a Ingenio mali tiež najvyššiu úrodu v systéme ekologickej výroby, ale rozdiely medzi odrodami boli menšie. Vulkan a Ingenio sú novšie odrody pšenice v našej oblasti s potenciálom dosahovať vysokú úrodu zrna strednej kvality. Savinja a Gorolka sú slovinské odrody prispôbené menej náročným výrobným metódam, so stredným úrodovým potenciálom a dobrou kvalitou zrna. Žitarka je

Experimenty so pšenickou na pracovisku Poľnohospodárskeho ústavu Slovinska v Jablje.

Graf 1: Výmera poľnohospodárskeho pôdneho fondu v Slovinsku (479 589 ha).

Graf 2: Výmera pôdneho fondu z ekologickej produkciou v roku 2019 Slovinsku (ha).

Graf 3: Finančné hodnoty výroby pšenice v Slovinsku (EUR).

odroda staršieho pôvodu s nižším úrodovým potenciálom, ale s vynikajúcou kvalitou zrna.

Ekonomická hodnota výroby

Ekonomické ukazovatele sa odhadujú pomocou modelových výpočtov Poľnohospodárskeho ústavu Slovinska na základe použitých technologických postupov a dosiahnutých úrod. Pri hodnotení ekonomických ukazovateľov sa zohľadňujú ceny výrobných prostriedkov, pracovných síl a nákupné ceny poľnohospodárskych výrobkov v troch po sebe nasledujúcich rokoch 2017 - 2019. Model predpokladá, že pri oboch výrobných metódach bola vyprodukovaná pšenica po zbere úrody predaná kupujúcemu za nákupné podmienky a ceny platné v konkrétnom roku. Model nepredpokladá vlastný predaj obilnín ani predaj výrobkov z obilnín konečným spotrebiteľom, a teda vytvorenie pridanej hodnoty výroby týmto spôsobom.

V Slovinsku je potravinárska pšenica rozdelená do štyroch kvalitatívnych tried (t. j. Premium, A, B1 a B); pšenica, ktorá nedosahuje požadované parametre, sa zaraďuje do triedy kŕmnej pšenice (kód C). Podľa platných kvalitatívnych parametrov sme v konvenčnom produkčnom systéme dosiahli priemernú kvalitu B1 a v ekologickej produkcii B2, ale medzi odrodami boli väčšie rozdiely. Dosiahnuté triedy kvality v priebehu rokov kolísali pri všetkých odrodách, čo pri rovnakej použitej technológii a intenzite výroby vo všetkých rokoch testovania ukazuje silný vplyv výrobných podmienok na kvalitu zrna. V konvenčnej výrobe sa napriek intenzívnej technológii výroby podarilo dosiahnuť kvalitu A väčšine odrôd až v roku 2019 a v ekologickej výrobe ani jedna z odrôd nedosahovala tieto parametre. Pre ekologickej výrobu existujú rôzne štandardy, takže pohyb cien a dosiahnutá kvalita nie je priamo porovnateľná medzi týmito dvoma výrobnými metódami a je uvedená iba pre informáciu. Stabilné dosahovanie dobrej kvality sa pozorovalo v konvenčnom systéme pri odrode Vulkan a v ekologickej systéme pri odrodách Vulkan a Gorolka.

Nákupná cena ekologickej dopestovanej pšenice bola v priemere o 124 €/t (t. j. o 74 %) vyššia ako cena konvenčne dopestovanej pšenice. Odrody sa navzájom líšili z hľadiska kvalitatívnych parametrov a súvisiacej nákupnej ceny. Rozpätie výkupných cien za tonu pšeničného zrna bolo 143 – 185 € pre konvenčný výrobný systém a 251 – 312 € pre ekologickej systém. V priemere sme za ostatné tri roky dosiahli najvyššiu nákupnú cenu v oboch výrobných systémoch s odrodami Vulkan a Gorolka.

Hodnota produkcie je produktom množstva nakúpeného obilia a dosiahnutej

V Poľnohospodárskom ústave Slovinska vo veľkej miere vykonávajú experimenty so šalátmi.

kúpnej ceny na základe kvalitatívnych parametrov a hodnoty platieb resp. dotácie. Dotácie v modeli predstavujú vrátenie spotrebnej dane, základnú platbu v greeningu (zelená zložka) a platby spojené s výrobou zrna pšenice. Model nezohľadňuje platby za ekologické poľnohospodárstvo a platby za nadštandardné opatrenia v rámci agroenvironmentálno-klimatických opatrení, pretože sa nepovažujú za príjmové platby. Priemerná hodnota produkcie za tri po sebe nasledujúce roky bola u všetkých odrôd pšenice v konvenčnom produkčnom systéme vyššia o 131 € alebo o 9 % na hektár, pričom množstvo nakúpeného zrna malo väčší vplyv na dosiahnutú hodnotu produkcie ako kvalita. Úroda a kvalita sú často nepriamo úmerné, ak zvýšime jeden parameter, znížime druhý. V systéme ekologickej výroby boli rozdiely medzi množstvami vyprodukovaného obilia medzi odrodami menšie, takže dosiahnutá nákupná cena mala o niečo väčší vplyv na hodnotu produkcie ako výška úrody. **Ak porovnáme odrodu s najnižšou úrodou zrna a odrodu s najvyššou úrodou, rozdiel je 13 %. Medzi minimálnou a maximálnou priemernou nákupnou cenou je rozdiel iba 6 %.**

Hrubá pridaná hodnota odrôd pšenice sa získa odpočítaním výrobných nákladov od hodnoty produkcie. Výrobné náklady vo výpočtovom modeli sú nákup osiva, hnojív, prípravkov na ochranu rastlín, náklady na prenájom služieb, poistenie, náklady na služby domácich strojov a náklady na domácu prácu a kapitál. Najväčšie náklady v konvenčnom výrobnom systéme sú hnojivá a náklady na prenájom služieb, zatiaľ čo v ekologickom systéme sú to hnojivá (Azocor) a náklady na služby v oblasti

domácich strojov. Hrubá pridaná hodnota v konvenčnom produkčnom systéme bola v priemere o 262 €/ha vyššia ako v ekologickej výrobe. Spomedzi odrôd mali najvyššiu hrubú pridanú hodnotu v konvenčnom produkčnom systéme Vulkan a Ingenio a v ekologickom systéme Vulkan. **Rozdiel medzi odrodou s najvyššou a najnižšou hrubou pridanou hodnotou bol 299 €/ha v konvenčnom produkčnom systéme a 183 €/ha v ekologickom systéme.**

Koeficient ekonomickej efektívnosti je jedným z najdôležitejších ukazovateľov výroby a predstavuje hodnotu výroby delenú celkovými výrobnými nákladmi. Čím vyššia je hodnota tohto koeficientu od hodnoty 1, tým lepšia je ekonomika výroby a naopak. Pod hodnotu 1 ide o stratu. **Tento ukazovateľ potvrdzuje, že konvenčná trhová výroba pšenice mala lepšiu ekonomiku ako ekologickej trhová výroba.** V priemere bol koeficient ekonomiky pre konvenčný výrobný systém 1,15 a pre ekologický systém 0,98. Pri konvenčnom pestovaní mali odrody pšenice Vulkan a Ingenio najvyšší koeficient ekonomickej efektívnosti, zatiaľ čo pri ekologickom pestovaní to bola odroda Vulkan. Finančný výsledok je najdôležitejším ukazovateľom primeranosti výroby, ktorý ukazuje rozdiel medzi hodnotou výroby a celkovými výrobnými nákladmi v eurách. Finančný výsledok výroby konvenčnej pšenice bol v priemere pozitívny, s ročným ziskom 275 € na hektár, zatiaľ čo v prípade systému ekologickej výroby bol v priemere negatívny, s ročnou stratou 38 € na hektár. V konvenčnom produkčnom systéme bol v priemere najlepší finančný výsledok pre odrodu Ingenio

Sortiment rôznych druhov kapusty.

a najhorší pre odrodu Žitarka (118 €/ha). V prípade systému ekologickej výroby bol pozitívny finančný výsledok 216 €/ha iba pri odrode Vulkan. Celkový finančný výsledok troch rokov produkcie vybraných odrôd pšenice v konvenčnej alebo ekologickej výrobe je uvedený v grafe 3. Produkciu odrôd Ingenio a Vulkan sme dosiahli najlepší finančný výsledok za posledné tri roky v konvenčnom systéme výroby 1 338 €/ha a 1 296 €/ha. V systéme ekologickej výroby sme dosiahli celkový pozitívny príjem z produkcie odrody Vulkan vo výške 216 €/ha.

Výsledky výskumu ukazujú, že v Slovinsku je na trhu s produkciou pšenice relatívne nízka finančná návratnosť bez ohľadu na spôsob výroby. Na základe experimentálnych údajov však môžeme dospieť k záveru, že konvenčná výroba je pre kupujúcich na trhu ekonomicky životaschopnejšia. Ďalej môžeme pozorovať, že vzhľadom na nízke nákupné ceny a malý vplyv kvalitatívnych parametrov na nákupnú cenu (menšie rozdiely v nákupnej cene medzi triedami kvality) v **konvenčnej výrobe má zmysel z ekonomického hľadiska maximalizovať úrody**. Napr. najlepší finančný výsledok sme dosiahli výberom odrôd s vyšším potenciálom úrody a potenciálom strednej kvality pri zavedení vhodných technologických opatrení, kto-

ré umožňujú maximalizovať úrodu týchto odrôd. Trhová výroba ekologickej pšenice na základe údajov z poľných pokusov nie je pri súčasných nákupných cenách rentabilná. Z ekonomického hľadiska je teda v produkcii ekologickej pšenice priaznivejšie, ak ju ekologickí poľnohospodári predávajú prostredníctvom svojich vlastných predajných kanálov a maximalizujú tak príjmy, čo potvrdzuje správnu orientáciu slovinských ekologických poľnohospodárov pri ich vlastnom predaji konečným spotrebiteľom. Ak chceme zvýšiť tak trhovú produkciu, ako aj nákup ekologickej pšenice organizovanými nákupcami, bolo by potrebné zvýšiť nákupné ceny pšenice, aby pestovatelia mohli v takejto produkcii dosahovať zisk. Ďalej by malo zmysel zintenzívniť výskum s cieľom znížiť rozdiely medzi týmito dvoma výrobnými metódami, a tým zlepšiť ekonomiku výroby ekologickej pšenice. Jedným zo spôsobov, ako zmenšiť rozdiely medzi týmito dvoma výrobnými metódami, je identifikácia, šľachtenie a zvýšenie dostupnosti odrôd pšenice, ktoré by boli osobitne upravené pre ekologickú výrobu.

Výskum bol čiastočne financovaný z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe dohody o grante č. 771367 (ECOBREED).

Výskum bol čiastočne financovaný v rámci programu inteligentnej špecializácie Potravinová pre budúcnosť (F4F), ktorý finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy a športu Slovenskej republiky.

Obsah tohto dokumentu odráža iba názor autorov a Agentúra Európskej únie nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Preklad a korektúry:
Ing. P. Hauptvogel, PhD.,
Ing. R. Bušo, PhD.,
VÚRV Piešťany

Foto: Pavol Hauptvogel,
archív KIS

